

НУРБОЙ ЖАББОРОВ – ОГАҲИЙ АСАРЛАРИ ТАДҚИҚОТЧИСИ

Обиджон Каримов

Наманган давлат университети доценти филология фанлари номзоди

Аннотация. Ушбу мақолада адабиётимизнинг кўзга кўринган олими филология фанлари доктори, профессор Нурбой Жабборовнинг ўзбек адабиётшунослиги ва танқидчилиги ҳамда матншунослигида тутган ўрни ҳақида фикр билдирилган.

Калит сўзлар: адабиётшунос, матншунос, доктор, профессор, журналист, монография, адабий танқид, образ, назм, наср, роман, қисса, адабий-бадиий тафаккур, Ўзбекистон Фанлар академияси, Қўлёмалар институти, фольклор. маданий мерос.

Annotation: This article is devoted to the outstanding scientist of our literature, doctor of philological sciences, professor Nurboy Jabborov, and his role in Uzbek literature and criticism. The article notes that the samples of Uzbek literature are an invaluable legacy that has been passed down from generation to generation over the centuries.

Key words: literator, textologue, doctor, professor, journalist, monography, literary criticism, symbol, poetry, fiction, novel, literary and fiction idea, Academy of sciences, institute of manuscripts, folklore.

Миллий адабиётимиз ўзининг шонли тарихига, бой меросига, муносиб анъаналарига эга. Бугунги фарахбахш кунларда ўзбек адабиёти ўзининг қадрини топди ва топиб бормоқда. Ҳаётимизни сўз санъати дея эъзозладиган адабиётсиз тасаввур эта олмаймиз. Ўтмишда мумтоз адабиётимизнинг пок номларига қора бўёқлар чаплаган атоқли намояндалари асарлари халқимиз қўлига етказиб берилди. Бунда халқимиз учун хизмат қилган шоир ва ёзувчиларнинг ўрни беқиёсдир.

Шуни ҳам аниқ айтиб ўтиш керакки, шоир ва ёзувчига баҳо берадиган, уларнинг асарларини таҳлил қиладиган соҳа вакиллари ҳам борки, биз уларни адабиётшунос олимлар, танқидчилик илмининг билимдонлари дея ҳурматлаймиз, эъзозлаймиз. Замонамизнинг серқирра иждоқорлари, соҳамизнинг машҳур олимлари адабиётшунослик илмини изчил ўрганишмоқда, қатор тадқиқот ишларини олиб боришмоқда. Атоқли адабиётшунос олим, мумтоз ва замонавий адабиёт, матншунослик ва адабий манбашунослик, адабий танқид соҳаларининг етук намояндаси, фаол журналист ва публицист, филология фанлари доктори, профессор Нурбой Жабборов ана шундай истеъдодлардан биридир. У адабиётшунослик илмида ўз йўли ва услубига эга нуктадон олимларимиздан.

Кейинги йилларда Президентимиз Шавкат Мирзиёевнинг шахсий ташаббуси ва алоҳида эътибори туфайли мумтоз ва замонавий адабиётимизни халқаро миқёсда ўрганиш ва тарғиб этиш борасида салмоқли ютуқлар қўлга киритилмоқда. Натижада адабий жараёнда, адабиётшуносликда сезиларли ўзгаришлар рўй берди. Адабиётшунослигимизнинг ўрганилмай қолиб келаётган кўплаб соҳалари бўйича илмий изланишлар амалга оширилиб, ўнлаб монографиялар нашр этилди. Бизга тўла етиб келмаган асарлар матни, уларни нашрга тайёрлаш ишлари йўлга қўйилди ва бунга ўз соҳасининг билимдони бўлган матншунос олимлар жалб қилинди. Бунинг натижаси ўлароқ кўплаб унут бўлган асарлар, уларнинг муаллифлари ҳақидаги нодир маълумотлар адабиёт мухлисларига етиб келмоқда. Бу эзгу ишлар ҳозир ҳам давом эттирилмоқда.

“Зубдату-т-таворих” – нодир манба. Бу манбанинг нашр этилиши ўзбек матншунослигининг муҳим ютуғи сифатида баҳоланишга лойиқ. Негаки, асар нашри катта меҳнат ва заҳмат маҳсулидир. Бу нималарда кўринади? Биринчидан, матн араб имлосидан крилл ёзувига беҳато табдил қилинган. Мумтоз адабиётимиз намуналарининг кўплаб нашрларига эгамиз. Афсуски, уларнинг аксариятида хатоларни санаб адоғига етиш қийин. “Беҳато табдил қилинган” жумласи бор-йўғи уч сўздан таркиб топган ва уни осонгина талаффуз этиш мумкин. Лекин бу сўзлар замирида юк бениҳоя оғир.

Муҳаммад Ризо Огаҳий адабий мероси бӯйича кўплаб тадқиқотлар яратилган. Серқирра олим Нурбой Жабборов “Зубдату-т-таворих” асарининг тўлиқ илмий-изоҳли нашрини амалга оширди. Мазкур асарга оид салмоқли тадқиқот яратишга эришди. Бундан ташқари, Огаҳий лирикаси ва таржима асарлари юзасидан ҳам диққатга сазовор илмий изланишлар олиб борди.

Адабиётшуноснинг Огаҳий лирикаси бӯйича эълон қилган мақолаларида шоир шеърятининг ўрганилмаган қирралари тадқиқ қилинди. Ижодкорнинг ҳамд, муножот ва наътлари биринчи марта Нурбой Жабборов томонидан таҳлил этилди. Ғазал, маснавий, қасида, таърих жанрларидаги назмий асарлари ҳақидаги олимнинг мақолалари ҳам кўпчиликлари манзур бўлган. “Шарқ юлдузи” журнали орқали ўқувчилар ҳукмига ҳавола этилган “Илм андоғ ганжи нофиъдур...”, “Тафаккур” журналида эълон қилинган “Огаҳийнинг огоҳлик сири”, шунингдек, “Ғасоҳатда нодир аллома” (“Халқ сўзи”), “Мулку миллатга эмин ўлса агар огоҳлар...” (“Фидокор”) каби мақолалар шулар жумласидандир.

“Зубдату-т-таворих” асари нашрига сўзбоши сифатида ёзилган мақолада, таъкидлаш мумкинки, бутун бошли диссертациянинг илмий юки бор. Мақолада асарнинг ўзбек ва хориж олимлари томонидан ўрганилиши, дунё фондларида сақланаётган қўлёзмалари, асарнинг ёзилиш тарихи, сюжети, унинг нафақат тарихий, балки адабий жиҳатдан ҳам нодир манбалардан эканлиги масалалари чуқур таҳлил этилган.

Олимнинг ёзишича: *“Асарда кўплаб назм намуналари ҳам келтирилган. “Зубдату-т-таворих”даги шеърӣ жанрларни қуйидагича тасниф этиш мумкин: қасидалар (6 та), маснавийлар (70 та), ғазаллар (4 та), рубоийлар (7 та), қитъалар (10 та), таърихлар (4 та), фардлар (6 та). Бундан ташқари, “назм” сарлавҳасида 16 та шеър берилган. Фардлар эса “Байт” сарлавҳаси билан китобат этилган. “Зубдату-т-таворих”даги шеърлар жами 1176 байт (2352 мисра)ни ташкил этади”* [1, 16].

Гарчи тарихий мавзуда битилган бўлса-да, асар бадиий-тарихий наср намунаси эканлиги, ижодкор фикрнинг таъсир кучини ошириш мақсадида назмдан маҳорат билан фойдалангани, муаллифнинг қасида ва таърих

яратишдаги маҳорати матншунос Нурбой Жабборов томонидан илмий-назарий жиҳатдан пухта ва теран тадқиқ қилинган. Ўқувчи буни яққолроқ ҳис этиши учун олимнинг қасидалар таҳлилига оид фикрларини тўлиқ келтирамиз:

“Асарда қасида жанрига оид 6 та шеър берилган бўлиб, уларнинг ҳажми 227 байт (454 мисра)ни ташкил этади. “Қасиданинг ақалли йигирма етти бўлур ё андин ўксукрак ва аксари муайян эрмас, – деб ёзади машҳур Шайх Аҳмад Тарозий. – Ҳар неча қофия даст берса айтурлар ва ҳар не мақсуд бўлса баёнга келтурурлар” [2,32].

Шайх Тарозий қасида жанрига хос тўрт хусусиятни алоҳида таъкидлаб кўрсатади. Биринчиси – хусни матлаъ, яъни қасиданинг бошланиши маъно жиҳатидан мутлақо қусурсиз латиф сўзлардан ташкил топган бўлиши керак. Иккинчиси – мамдуҳ (мақталувчи)нинг адлу инсофи таърифланиши зарур. Учинчи – мамдуҳнинг шижоати, тўртинчи – саховати мақталиши лозим. “Ва бу тўрт хислатдин ортуқ ҳар нечаким сифат қилур, ихтиёр шоирғадур”[3, 252].

“Зубдату-т-таворих”даги барча қасидалар ушбу жанрнинг туркий шеърят назариётчиси зикр этган талабларига тўлиқ жавоб беради. Масалан, асардаги биринчи қасиданинг ибтидоси “Фунуну-л-балоға”да айтилганидек, хусни матлаъ санъатининг бетакрор намунаси саналади:

Шаҳеким, остони ила топмиш авҷи истеъло –

Ки, гардун ястониб туфроқиға бир ҳовуш адно [3, 183].

“Хусни матлаъ”ни “хусни ибтидо” деб атаган Атоуллоҳ Хусайнийнинг ёзишича: “Ул андоғдурким, калом бошинда нозиклигу равонликта ва аларнинг зидди бўлмиш қаттиқлигу матонатта бир-бирига яқин бўлган хушу латиф лафзлардин покиза, ёқимлиг, мустаҳкам ибора тузарларким, маъно адосинда мутлақан қусур бўлмагай ва тузук зеҳн андин мақсудга бот ўта олгай, лафзу маъно орасинда муносабат риоя қилгайлар, яҳиш маънони энгил алфоз била ё аксинча адо қилмагайлар, дағи байтнинг икки мисраи ё насрнинг икки бўлаги орасинда муносабат риоя қилгайларким, латофату балогатта бир-бирига яқин бўлгай, бири аълою иккинчиси адно бўлмагай, маънонинг соғлом бўлмағига саъй

қилгайларким, келишмаган, қарама-қарши, ярамас, урфқа хилоф ва ҳоказо нималардин соғлам бўлгай...” [3, 250].

Шайх Аҳмад Тарозий таъкидлаган иккинчи хусусият – мамдуҳнинг адлу инсофи васф этилган мисралар ҳам Огаҳий қасидасида мавжуд. Жумладан, шоир бундай ёзади:

*Инод аҳлига қаҳр, афтодаларга лутф кўргузса,
Фалак бўлгай замингиру замин бўлгай фалакфарсо.
Тутуб овозаи адлики етти афлок айвонин,
Малак таслимгўю ҳам дуогўйдур ҳазрати Исо.(387^{аб})*

Учинчиси – мазкур қасидада мамдуҳнинг шижоати ҳам теран маъно ва бетакрор бадиият билан таърифланган:

*Анинг зоти ҳумоюнани килки котиби қудрат
Ёзиб соҳибқиронлиг дафтари унвонида туғро.
Зиҳи соҳибқиронеким, қирон хасм аҳлига солиб,
Сипоҳи қаҳри еткурди залолат мулкига яғмо.(387^б)*

Тўртинчи – қасидада хоннинг саховати ҳам фасоҳат ва балоғат билан васф этилади. Қасиданинг куйидаги мисралари ҳам бу фикрни тасдиқлайди:

*Халойиқ нақди эҳсонидин олди комин андоқким
Гадои бенаво аҳли ганога қилди истиғно.
Атову баҳишининг хонидин маҳзуз ўлуб доим,
Дуои давлатига очди тил ҳам пиру ҳам барно 387^б).*

Қасида матлаби назарий қоидаларга мувофиқ келади. Хоннинг мазкур тўрт фазилатини тавсифлаш баробарида, Огаҳий мамдуҳнинг илму фазилат бобида камолга эришганини, “ҳар фан ичра даврон аро мумтозу мустасно” куйидагича таърифлайди:

*Камоли борча илму фазл аро ул ерга етмишдур –
Ки, ҳар фан ичрадур даврон аро мумтозу мустасно. [3, 178].*

Раҳимқулихоннинг Хива тахтига келиши тасодифий эмаслиги, унинг аждодлари «хоразмшоҳлик нигинин ангушти иқтидорларида тутуб келган»и ҳам

қасидада алоҳида зикр этилган: “На танҳо даҳр фавқида ҳасаб бирла насабда ҳам, Саросар хону хоқондур анга аждод ила обо”.

Асарда муаллифнинг сажъ санъатидан фойдаланиш маҳоратига доир илмий таҳлиллар ҳам олимнинг мумтоз шеър назариясини пухта билиши ва тадқиқот жараёнида моҳирона қўллай олишидан далолат беради. Қуйида олимнинг бу ҳақдаги қарашларини келтирамиз: “Огаҳийнинг насрда сажъ қўллаш маҳорати қуйидаги биргина мисол таҳлилида ҳам яққол кўринади: *“Зиёфат лавозимининг интиҳоси ва ақлу шурб маросимининг инқизосидин сўнг ҳазрати хони мағфур ва ҳазрати зиллуллоҳий савлати тамом ва умаройи соҳибэээҳтиром била отланиб, отчопар тамошосига чиқдилар ва қир устида девнаждод ва сарсарниҳод отларни ёриштуруб, рустамқувват ва филҳайбат паҳлавонларни кураш тутдуруб, оти утган сайисларни ва ҳарифин йиқитгон паҳлавонларни байроқ ва жалду учун хазинаи эҳсондин нуқуди фаровон инъом қилиб, дунёдин мустағний этдилар”*[4, 125]. Ушбу иқтибосда етти сажъланувчи қисм мажуд.

Бу каби хусусиятлар, шубҳасиз, олим тадқиқотларининг илмий-назарий аҳамиятини оширади. Кўринадикки, серқирра ва сермахсул олимнинг илмий лабораторияси бугунги кунда етишиб келаётган ёш олимлар учун ўзига хос намуна бўла олади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Атоуллоҳ Ҳусайний. Бадойиъу-с-санойиъ. (Таржимон: академик Алибек Рустамий). Тошкент, Адабиёт ва санъат нашриёти, 1981, 250–251-бетлар.
2. Шайх Аҳмад ибн Худойдод Тарозий. Фунуну-л-балоға. – Т.: “Хазина”, 1996.
3. Муҳаммад Ризо Эрнийезбек ўғли Огаҳий. Зубдату-т-таворих (Нашрга тайёрловчи ва сўзбоши муаллифи Н.Жабборов). – Т.: “Ўзбекистон”, 2009, 15-16-бетлар.
4. Огаҳий – тарихнавис. /Атоқли шоир, тарихнавис, таржимон (Мақолалар тўплами). Т.: “Халқ мероси”, 1999, 125 -140 -бетлар.

5. [Muhammad Rizo Ogahiyning](#) "Mulku millatga emin o'lsa agar ogohlar"

Нашрга тайёрловчи Жабборов Н. Т., 2022

6. Жабборов Н. Ўзбек бадиий-тарихий насрининг сара намунаси. -
Муҳаммад Ризо Эрнӣзбек ўғли Огаҳий. Зубдату-т-таворих.– Т.: “Ўзбекистон”,
2009, 125-бет.

7. Жабборов Н. "Маоний аҳлининг соҳибқирони" Т., 2021.

8. Каримов О. Абдулла Орипов шеърятда метафорик образлар. Тошкент,
ФАН, 2014